

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.В.ЛОМОНОСОВА

Факультет глобальных процессов

Отделение педагогического образования

Аттестационная работа

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРЕПОДАВАНИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ**

(на примере курса «Геоинформационное картографирование»)

Выполнила:

Леменкова Полина Алексеевна

Москва - 2007

СОДЕРЖАНИЕ:

	СТР
ВВЕДЕНИЕ	3
Глава 1. Дидактические основы использования Географических Информационных Систем (ГИС) в образовательной среде	4
1.1. Общие вопросы использования новых информационных технологий в педагогике Высшей школы.....	4
1.2. Методический аспект использования геоинформационных технологий в образовательном процессе Высшей школы.....	6
1.3. Актуальность использования ГИС в образовательном процессе на географических факультетах.....	8
Выводы по главе 1.....	11
Глава 2. ГИС как средство реализации информационной педагогической технологии	12
2.1. Сравнительная характеристика геоинформационных систем.....	12
2.2. Архитектура геоинформационной системы Arc GIS 9.1.....	22
2.3. Методика организации учебной деятельности студентов с геоинформационной системой Arc GIS 9.1.....	27
2.3.1. Знакомство с пространственной привязкой карты или регистрацией.....	28
2.3.2. Обучение векторизации растровых данных в Arc GIS.....	30
2.3.3. Обучение студентов редактированию векторных данных.....	31
2.3.4. Обучение студентов созданию тематических карт.....	34
2.3.5. Обучение студентов созданию таблиц в среде Arc GIS 9.1.....	44
2.3.6. Обучение студентов компоновке карт.....	46
Выводы по главе 2.....	48
Глава 3. Методика использования ГИС в преподавании курса «Геоинформационное картографирование»	49
3.1. Общая характеристика педагогического эксперимента.....	49
3.2. Содержание эксперимента.....	50
3.3. Результаты педагогического исследования.....	51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	54

ВВЕДЕНИЕ

Ускорение научно-технического прогресса, основанное на внедрении в учебный процесс в ВУЗах, науку и в производство компьютеров, автоматизированных систем, устройств программного управления и обрабатывающих центров, поставило перед современной педагогической наукой Высшей школы важную задачу в воспитании и подготовке студентов географических факультетов, которые способны активно включиться в качественно новый этап развития естественных наук (в частности, географических дисциплин), связанный с информатизацией.

Решение вышеназванной задачи коренным образом зависит как от технической оснащенности ВУЗов компьютерами с соответствующим периферийным оборудованием, учебным, демонстрационным оборудованием и программным обеспечением, так и от готовности студентов к восприятию постоянно возрастающего потока пространственной (гео-) информации, их осведомленности и профессионального владения средствами геоинформационных технологий – Географическими Информационными Системами (здесь и везде далее сокращенно – ГИС). Этим объясняется актуальность выбранной темы настоящей аттестационной работы.

Объектом исследования является изучение эффективного использования и применения ГИС-технологий в процессе преподавания географических дисциплин в ВУЗах. Предметом исследования являются содержание и методика формирования умений использовать ГИС на уроках. Целью данной аттестационной работы является выявление пути повышения эффективности использования ГИС и геоинформационных технологий при формировании профессиональных географических знаний и умений.

Для достижения поставленной цели были использованы следующие задачи:

1. Проанализировать психолого-педагогическую и методическую литературу, теоретические вопросы преподавания географических дисциплин в ВУЗе.
2. Определить структуру и функции ГИС-программ.
3. Изучить теоретические основы и практические возможности использования ГИС в учебном процессе Высшей школы.
4. Определить состояние вопроса использования ГИС в российской и международной практике преподавания географии в ВУЗах.
5. Проанализировать методику использования различных ГИС-пакетов в ходе преподавания географических дисциплин для студентов географических

факультетов.

6. Исследовать эффективность использования геоинформационных технологий для различных дисциплин географических факультетов.

Для решения поставленных задач применялись следующие методы:

- логико-дидактический анализ становления ГИС;
- анализ психолого-педагогической литературы;
- изучение технической документации различных ГИС-пакетов для их сравнения;
- изучение возможностей различных ГИС, их преимуществ и особенностей в их использовании для преподавания разных географических дисциплин (геоморфология, геоэкология и др.)
- изучение существующего опыта использования ГИС-технологий на занятиях по географическим дисциплинам в ВУЗах, как отечественных, так и зарубежных;

ГЛАВА 1

Дидактические основы использования ГИС в образовательной среде

1.1. Общие вопросы использования новых информационных технологий в педагогике Высшей школы

Современный период развития общества характеризует процесс информатизации, т.е. глобального социального процесса, особенность которого состоит в том, что доминирующим видом деятельности в сфере общественного производства является сбор, накопление, обработка, хранение, передача и использование *информации*, осуществляемые на основе современных средств вычислительной техники.

Процессы, происходящие в связи с информатизацией общества, способствуют не только ускорению научно-технического прогресса, интеллектуализации всех видов человеческой деятельности, но и созданию качественно новой информационной среды социума, обеспечивающей развитие творческого потенциала индивида [10].

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества является *информатизация образования*. По О.А.Крейдер [15] — это процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и оптимального использования новых информационных технологий (НИТ),

ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения, воспитания. Этот процесс включает:

- усовершенствование механизмов управления системой образования на основе использования автоматизированных банков данных научно-педагогической информации, информационно-методических материалов, а также коммуникационных сетей;

- усовершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и организационных форм обучения, соответствующих задачам развития личности обучаемого в современных условиях информатизации общества;

- создание методических систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять информационно-учебную, экспериментально-исследовательскую деятельность, разнообразные виды самостоятельной деятельности по обработке информации;

- создание и использование компьютерных тестирующих, диагностирующих методик контроля и оценки уровня знаний обучаемых.

Информатизация образования как процесс интеллектуализации деятельности педагога и студента, развивающийся на основе реализации возможностей НИТ, поддерживает интеграционную тенденцию процесса познания закономерностей окружающей среды (социальной, экологической, и др.), сочетая ее с преимуществами индивидуализации и дифференциации обучения, обеспечивая тем самым синергизм педагогического воздействия [12].

Наше время - век компьютеризации и информатизации - предоставляет современному человеку неисчерпаемые средства усиления его интеллектуальных возможностей, интенсификации процессов интеллектуального развития индивида, что позволяет инициировать процессы развития определенных типов мышления (например, наглядно-образного, теоретического); интенсифицировать процессы развития памяти, внимания, наблюдательности; сформировать качества лидера, способного к руководящей и организационной деятельности.

Использование НИТ в учебном процессе помогает реализации педагогических целей использования средств современных информационных технологий [13]:

- повышение эффективности и качества процесса обучения;
- обеспечение побудительных мотивов, стимулирующих познавательную деятельность (например, за счет компьютерной визуализации учебной информации, использования игровых ситуаций, возможности выбора режима

учебной деятельности);

- углубление межпредметных связей за счет использования современных средств обработки информации, в том числе и аудиовизуальной, при решении задач различных предметных областей.

Одной из важнейших задач образования и педагогики Высшей школы на данный момент является повышение их эффективности и качества, обеспеченное психолого-педагогическими и методическими разработками, направленными на выявление оптимальных условий использования НИТ в целях интенсификации учебного процесса.

При использовании новых информационных технологий И.В. Роберт [34] выделила педагогические цели их использования среди которых выделим, например, следующие: развитие мышления, (наглядно-действенного, наглядно-образного, интуитивного, творческого), эстетическое воспитание (использование возможностей компьютерной графики, технологий Мультимедиа), формирование умений принятия решений, развитие умений осуществлять экспериментально-исследовательскую деятельность (реализация возможностей компьютерного моделирования), формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку информации (использование интегрированных пользовательских пакетов, графических редакторов), повышение эффективности и качества процесса обучения за счет реализации возможностей НИТ, обеспечение стимулов, обуславливающих активизацию познавательной деятельности (визуализация учебной информации), углубление межпредметных связей за счет использования современных средств обработки информации, в том числе и аудиовизуальной, при решении задач различных предметных областей.

1.2. Методический аспект использования ГИС в образовательном процессе в ВУЗах

Из всего многообразия педагогических применений НИТ особо следует выделить использование географических информационных систем (ГИС) в связи с их актуальностью применительно к географическому образованию и все более возрастающей популярностью в практике отечественного и зарубежного географического образовательного процесса [16].

Несмотря на многолетний опыт использования разнообразных ГИС, в учебных целях, их потенциальные возможности остаются использованы не до конца и

не в полную силу. Географические информационные системы (ГИС) учебного назначения обычно предназначаются для использования в учебно-воспитательном процессе, при подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров сферы образования, в целях развития личности обучаемого, интенсификации процесса обучения [29].

Географические информационные системы, как один из разновидностей картографических средств обучения рассматриваются методистами Н.З. Хасаншиной [46], Л.Н. Макаровой [22], и др. как полифункциональное и комплексное средство обучения.

В учебном процессе ГИС выполняет следующие функции:

- наглядности;
- воспитывающую и развивающую;
- информационную;

Функция наглядности.

Современной методике известны две основные формы познания: чувственное, в основе которого лежат ощущения, восприятия и представления, а также логическое, опирающееся на абстрактное мышление. Обе эти формы взаимосвязаны и не отделимы одна от другой. Наглядность

обогащает круг географических представлений студентов, делает обучение более доступным, развивает наблюдательность, их мышление и познавательные способности, помогает более глубокому и прочному усвоению учебного материала. Реализация в обучении географии дидактического принципа наглядности требует систематической работы со средствами обучения, в том числе и ГИС [50].

Воспитывающая функция. Работе с ГИС, свойственны повышенная выразительность и эмоциональность, способность воздействовать на чувства студентов. Включая в учебно-воспитательный процесс студентов разнообразные задания по работе с ГИС, преподаватель в процессе семинаров может решать задачи как экологического, так и географического характера различной сложности. Одной из важных задач всего комплекса работ с ГИС являющимися одним из элементов современного политехнического обучения, является графическая подготовка. Содержание школьной географии наряду со знаниями должно включать умения и

Рис.1. Выбор технологической платформы и ГИС- системы как компромисс

навыки, стимулировать творческую деятельность школьников. Повышая роль эмоционального воздействия на учащихся и включение их в оценочную деятельность.

Развивающая функция. Систематическое, целенаправленное использование ГИС способствует умственному развитию студентов. Реализация развивающей функции предполагает активную работу с ними, постепенное, непрерывное усложнение заданий. Умственное развитие студентов при систематической работе ГИС предполагает: на ранних стадиях - вызвать интерес к изучаемому объекту или явлению; следующий этап - обучение приемам наблюдения, анализа и синтеза наблюдаемого, подведение студентов к выводам и заключениям. Работают студенты на этом этапе в значительной мере по образцу, в небольших группах на семинарских занятиях. Только после того, как студенты овладели основными приемами работы с ГИС, можно переходить к следующему этапу - самостоятельному, творческому решению задач, реализуемому в ходе работы над курсовыми или дипломными проектами.

Информационная функция. Она реализуется через систематическую работу с ГИС, которые несут значительную смысловую и информационную нагрузку как любое средство обучения. В зависимости от особенностей организации на семинаре работы с ГИС, она может выступать в роли самостоятельной или практической работы, упражнения, вида домашней работы. Все эти роли подчинены общей цели: формирование у студентов пространственных представлений и понятий о размещении природных и социально-экономических объектов и явлений.

По ориентации учебного назначения ГИС А.Ю.Уваров [43] выделил следующие виды ГИС:

- **проблемно-ориентированные ГИС** (решение определенной учебной проблемы, требующей ее изучения и (или) разрешения);
- **объектно-ориентированные ГИС** (осуществление некоторой деятельности с объектной средой (например, с системой подготовки текстов, информационно—поисковой системой, базой данных);
- **предметно-ориентированные ГИС** (осуществление деятельности в некоторой предметной среде (в идеале - со встроенными элементами технологии обучения)

1.3. Актуальность использования ГИС в образовательном процессе на географических факультетах

Требования, предъявляемые к современному студенту имеют необходимое качество – высокий уровень информационной культуры. Развитый интеллект, умение

грамотно работать с любой информацией - это одни из основных характеристик выпускника ВУЗа, подготовленного к жизни в современном обществе.

Развитие информационных технологий значительно повышает мотивацию обучения, способствует активному внедрению современных педагогических технологий, развитию интегрированного подхода, продуктивному обучению в деятельности, и, в конечном счете, саморазвитию [41].

Первоначально, цель использования новых информационных технологий в обучении географии сводилась к тому, чтобы заинтересовать студентов, позволить им увидеть, что предмет не просто нужный, он красивый, уникальный в своем роде.

В настоящее время назрела необходимость активного ознакомления студентов различных кафедр географических факультетов с основами геоинформатики и сущностью ГИС-технологий, что обусловлено следующими обстоятельствами:

- студенческая среда крайне отзывчива на новые идеи, связанные с внедрением передовых компьютерных технологий;
- на географических факультетах преподаются многочисленные предметы географических дисциплин, неразрывно связанные с идеями и понятиями пространственной информации, что всецело обеспечивается средствами ГИС;
- практически во всех государственных классических университетах, а также во всех коммерческих частных ВУЗах Москвы в техническом отношении существуют все необходимые условия и возможности по внедрению ГИС в учебный процесс (т.е. компьютеризация и оборудование классов, покупка программного обеспечения);
- в развитых западных странах процесс ГИС-образования на естественнонаучных факультетах находится на высоком уровне - от специальных, обязательных курсов на факультетах географии до широкого использования ГИС-программ в различных учебных дисциплинах для экологов и природоохранных специальностей;
- в России начало данному процессу положено в 90-е г.г. и в настоящее время находится в стадии активного развития

Использование ГИС в лекционном материале, материалов из Интернета позволяет студентам на современном уровне, с использованием карт, космических снимков, фотографий, схем и графиков изучать геопространственно-привязанный материал гораздо более эффективно [44]. Поэтому процесс усвоения новых знаний с использованием ГИС при проектировании и работе с географическими

информационными системами проходит у студентов интенсивнее и эффективнее.

Географические информационные системы (ГИС) позволяют проводить сбор, хранение, анализ и картирование любых данных об объектах и явлениях на основе их пространственного положения. Эта современная компьютерная технология обеспечивает интеграцию баз данных и операций над ними, таких как их запрос и статистический анализ, с мощными средствами представления данных, результатов запросов, выборок и аналитических расчетов в наглядной легко читаемой картографической форме [36].

Эти возможности отличают ГИС от других информационных систем и обеспечивают уникальные возможности для ее применения в широком спектре учебных задач, связанных с анализом и прогнозом явлений и событий окружающей среды, с осмыслением и выделением главных факторов и причин, возможных последствий, с планированием стратегических решений и текущих последствий предпринимаемых действий [37], что особенно актуально для экологических и природоохранных специальностей географических факультетов.

С использованием ГИС возможна организация работы по составлению тематических карт, картограмм и картодиаграмм [2], что позволяет получить качественно новый как картографический, так и аналитический продукт. Работники сферы управления, инженеры, проектировщики и другие специалисты должны уметь легко пользоваться тематическими картами, дополнять их, обновлять, пересоставлять с целью районирования территории,

Рис.2 Этапы выполнения ГИС-проекта

изучения динамики, совмещения природных и антропогенных явлений. Они должны уметь считывать с карт всю полезную для себя информацию, комплектовать наборы карт в виде ГИС. Значит, необходимым элементом обучения ГИС в университетах должно стать изучение методик составления тематических карт и работы с ними.

Отдельными методистами (Финаров Д.П.) предложены разработки уроков с

использованием ГИС для школы, которые в общих чертах, но с изменениями и дополнениями можно заимствовать при разработке семинаров для занятий со студентами в университетах: создание картограмм, электронные дидактические игры с использованием «немых» карт [45].

Использование ГИС на семинарах и в лекционном курсе позволяет преподавателю проводить интегрированные занятия, используя информацию не только текущего предмета (скажем, гидрология), но и смежных дисциплин (например, знания и данные из области почвоведения, геоморфологии, климатологии, математические расчеты, статистику и т.д.), что позволяет заинтересовать изучением именно данного предмета студентов других кафедр и специализаций, как правило увлечённых более глубоким изучением своей специальности и относящихся к другим предметам достаточно формально.

Использование ГИС важно не только в формировании и развитии навыков и умениях студентов основного общефакультетского потока, но также чрезвычайно важно и для формирования профориентационной направленности, что актуально в первую очередь для студентов-картографов. Использование информационных технологий позволяет вести преподавание на более высоком научном уровне, интегрировать знания по предмету, а студентам ощущать себя активными участниками процесса обучения, получать новые навыки, умения, анализировать, сопоставлять и находиться в постоянном поиске новых знаний. При этом смешанный режим взаимодействия «педагог-студенты» позволяет раскрывать и развивать творческий потенциал обеих сторон, работать в сотрудничестве [27].

Выводы по главе 1.

- процесс информатизации образования является приоритетным направлением развития современного общества России; в частности, геоинформационные технологии становятся все более популярными на географических и экологических факультетах в ВУЗах России
- важнейшим многофункциональным средством обучения студентов-географов являются географические информационные технологии и ГИС; применение ГИС возможно при изучении различных курсов блока географических дисциплин
- использование ГИС на занятиях по географическим дисциплинам позволяет значительно оптимизировать и расширить потенциал учебно-воспитательного процесса, повышает познавательный интерес студентов к изучаемому предмету,

способствует общему развитию личности, формируют географическую культуру студентов, развивают их творческие способности и воображение.

- вопрос об использовании ГИС в образовательном процессе в ВУЗах имеет недостаточную теоретическую разработку; в психолого-педагогической литературе отсутствует чёткая классификация комплекса требований, предъявляемых к использованию ГИС на занятиях по отдельным географическим дисциплинам;
- отсутствуют методические разработки лекционных курсов и семинарских занятий с использованием ГИС; в методической литературе встречаются лишь отдельные разрозненные работы с использованием ГИС лишь по курсам *картография, экология, основы рационального природопользования*; практически отсутствуют методические разработки курсов на основе ГИС *геолого-геоморфологических* дисциплин, *социально-экономическая география Мира, биолого-почвоведческого* блока.

ГЛАВА 2

ГИС как средство реализации инновационных педагогических технологий

2.1. Характеристика геоинформационных систем (ГИС).

Информатизация общества в настоящее время играет затрагивает все сферы деятельности, в том числе и сферу образования. Одним из проявлений информатизации образовательного процесса, в частности, на географических факультетах является использование географических информационных систем (ГИС).

Геоинформационные системы (ГИС) (от англ. «Geographic Information System», GIS) – это интегрированные в единой информационной среде электронные пространственно-ориентированные изображения (карты, схемы, планы и т.п.) и базы данных (БД) [5]. В качестве БД используются таблицы, атрибутивные данные с координатной привязкой, какие-либо технические паспорта объектов и т. п. Такая интеграция значительно расширяет возможности системы и позволяет упростить аналитические работы с координатно-привязанной информацией.

ГИС характеризуются следующими положительными моментами:

- наглядность представления семантической информации из БД за счет отображения взаимного пространственного расположения данных
- поддержка топологии объектов, увеличение информационной емкости продукта за счет связи пространственно-ориентированных изображений с семантической информацией из БД
- улучшение структурированности информации и, как следствие, повышение эффективности ее анализа и обработки

Традиционный набор функций ГИС при работе с картой включает:

- показ карты в различных масштабах
- выбор набора слоев информации для показа
- зависимость внешнего вида объектов от их семантических характеристик
- оперативное получение информации об объекте при выборе его курсором мыши
- возможность распечатки любых фрагментов карты

Т.е. ГИС, в отличие от традиционной картографии, представляет собой информационную систему, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространственно-координированных данных (пространственных данных). ГИС - это современная компьютерная технология для картографирования и анализа объектов реального мира, также событий, происходящих

на нашей планете.

Первая автоматизированная картографическая система была разработана в Великобритании в 1964г., а позднее, в 70-е гг., в Канаде была создана первая геоинформационная система. Однако, наиболее интенсивное развитие ГИС получили лишь в последнее десятилетие XX в, что связано прежде всего с развитием вычислительной техники и необходимостью анализа и обработки огромных объемов пространственной информации в условиях интенсивного развития различных отраслей хозяйства. Наиболее эффективными

<i>ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИЛОТНЫХ ГИС-ПРОЕКТОВ</i>				
<i>Название</i>	<i>Сроки</i>		<i>Территория (кв.мили)</i>	<i>Кол-во карт</i>
	<i>начало</i>	<i>окончание</i>		
Michigan Consolidated			36	
Philadelphia Electric			50	
Mountain Fuel Supply	(1year)		100	2,5
TransAlta Utility Corp.	1977	1979	8	23
Houston Light and Power	1978	1978	108	
Wisconsin Gas	1977	1981	160	
Pacific Gas and Electric	1979	1984	480	
Southern Bell	6/81	9/82		154
United Tel. of Florida	5/83	10/83	450	440
Wisconsin Public Service	6/83	12/83	175	
San Diego Gas and Electric	12/83	5/85	900	1500

Данные из NCGIA Case C

Рис.4. Примеры первых пилотных ГИС- проектов США

оказались компьютеризированные ГИС [1]. Разработка и использование ГИС являются новым этапом развития картографического метода исследования, основанного на использовании самой современной вычислительной техники.

ГИС содержит данные о пространственных объектах в форме их цифровых представлений (векторных, растровых, квадротомических и иных). В векторной модели ГИС информация о точках, линиях и полигонах кодируется и хранится в виде набора координат X,Y (в современных ГИС часто добавляется третья пространственная и четвертая, например, временная координата координата). Местоположение точки (точечного объекта), описывается парой координат (X,Y). Линейные объекты (дороги, реки или трубопровода) сохраняются как наборы координат X,Y. Полигональные объекты (речные водосборы, земельные участки или области обслуживания) хранятся в виде замкнутого набора координат.

Рис.5. Пример представления линейных объектов в Arc GIS

Растровая модель, наоборот, оптимальна для работы с непрерывными свойствами. Растровое изображение представляет собой набор значений для отдельных элементарных составляющих (ячеек), оно подобно отсканированной карте или картинке. Обе модели имеют свои преимущества и недостатки.

Векторная модель особенно удобна для описания дискретных объектов и меньше подходит для описания непрерывно меняющихся свойств, таких как плотность населения или доступность объектов. Современные ГИС могут работать как с векторными, так и с растровыми моделями данных.

Существуют различные типы классификации ГИС, на которых мы кратко остановимся.

По территориальному охвату различают следующие типы ГИС:

- глобальные, или планетарные ГИС (global GIS),
- субконтинентальные ГИС,
- национальные (государственные) ГИС,
- региональные ГИС (regional GIS),
- субрегиональные ГИС и

- локальные, или местные ГИС (local GIS)

В предметной области информационного моделирования ГИС различаются следующим образом по типу решаемых проблем:

- городские ГИС, или муниципальные ГИС (urban GIS),
- природоохранные ГИС (environmental GIS),
- туристические ГИС,
- кадастровые ГИС (водного либо земельного кадастра) и др.

Проблемная ориентация ГИС определяется решаемыми в ней задачами (научными и прикладными), среди них инвентаризация ресурсов (в том числе кадастр), анализ, оценка, мониторинг, управление и планирование, поддержка принятия решений. Достаточно очевидным является также применение ГИС в подготовке и распечатке карт, в обработке аэро- и космических снимков. Реальный же спектр применений ГИС еще гораздо более шире.

Рис. 7. Цикл развития ГИС-системы

Для студентов необходимо знакомство со всеми типами ГИС, т.к. они должны получить фундаментальное классическое географическое образование и быть подготовленными к выполнению задач разного характера.

Поэтому в связи с этим мы поставили 2 следующие задачи:

1. обзорно ознакомить студентов с разными существующими пакетами ГИС и провести экскурс в историю возникновения и становления систем
2. более подробно остановить внимание студентов на отдельной ГИС, наиболее оптимально подходящей для данной специализации (в частности, выполнение нескольких лабораторных работ в рамках семинарских занятий)

Кратко рассмотрим составные части ГИС. Работающая ГИС включает в себя пять ключевых составляющих: аппаратные средства, программное обеспечение, данные, исполнители и методы.

К аппаратным средствам относится компьютер и комплектующие, на котором непосредственно запущена ГИС. В настоящее время ГИС работают на различных типах компьютерных платформ (Windows (NT, 98), Linux (Red Hat, Knoppix, Suse), Macintosh OS, Solaris, Sun), от централизованных серверов до отдельных или связанных сетью настольных компьютеров (терминалов).

Программное обеспечение ГИС. ГИС содержит функции и инструменты, необходимые для хранения, анализа и визуализации географической (пространственной) информации. Ключевыми компонентами программных продуктов являются: инструменты для ввода и оперирования географической информацией; система управления базой данных (СУБД) и поддержка топологии объектов; инструменты поддержки пространственных запросов, анализа и визуализации (отображения); графический пользовательский интерфейс для легкого доступа к инструментам и функциям.

Важный информационный компонент любой ГИС – это данные, обрабатываемая информация. Данные о пространственном положении (географические данные) и связанные с ними табличные данные могут собираться пользователем в интернет, быть собранными в экспедициях, либо приобретаться у поставщиков на коммерческой или другой основе. В процессе управления пространственными данными ГИС интегрирует пространственные данные с другими типами и источниками данных, а также может использовать СУБД, применяемые многими организациями для упорядочивания и поддержки имеющихся в их распоряжении данных.

И, наконец, применение геоинформационных технологий ГИС невозможно без людей, которые работают с программными продуктами и разрабатывают планы их использования при решении реальных задач. В нашем случае пользователями ГИС являются студенты, будущие специалисты и сотрудники различных природоохранных организаций. При этом успешность и эффективность применения ГИС во многом зависит от правильно составленного плана и правил работы студентов, которые составляются в соответствии со спецификой задач и конкретной лабораторной работы.

Концептуальное проектирование ГИС

- определение конечной цели использования ГИС
- уровень и детальность базы данных (масштаб, классификации)
- пространственные элементы
- непространственные элементы
- определение источников пространственных и непространственных данных
- возраст и иные временные характеристики данных
- территория, которую должны покрыть данные
- информационная изученность территории
- стандартные точки (тики) для пространственного совмещения данных
- проблемная область непространственных данных, определяющая их особенности

Логическое проектирование ГИС

- координатная система, определяющая способ геокодирования и совмещения данных
- проект пространственной "нарезки" листов карт
- составление словаря непространственных данных
- пространственная топологизация данных
- редактирование пространственных и непространственных данных, их стыковка через идентификаторы

Физическое проектирование ГИС

- Размещение данных и программных средств ГИС на диске
- Физический объема базы данных
- Потребности дискового пространства
- Скорость доступа к файловым структурам

Геоинформационные технологии, на базе которых создаются современные ГИС, объединяет традиционные операции при работе с базами данных, такими, как запрос и статистический анализ, с преимуществами полноценной визуализации и пространственного анализа, которые предоставляет карта. Эти возможности отличают ГИС от других информационных систем и обеспечивают уникальные возможности для ее применения в широком спектре задач, связанных с анализом и прогнозом явлений и событий окружающего мира, с осмыслением и выделением главных факторов и причин, возможных последствий, с планированием стратегических решений и текущих последствий предпринимаемых действий.

Создание карт и географический анализ не являются чем-то абсолютно новым. Однако технология ГИС предоставляет новый, более эффективный, удобный и быстрый подход к анализу проблем и решению задач, стоящих перед исследователями: ГИС-технологии автоматизируют процедуры анализа данных и прогноза ситуаций.

В настоящее время ГИС - это многомиллионная индустрия, в которую вовлечены сотни тысяч людей во всем мире. За рубежом ГИС изучают не только в университетах, но и в школах и колледжах. Геоинформационные технологии применяют практически во всех сферах человеческой деятельности - будь то анализ таких глобальных проблем как перенаселение, загрязнение территории, сокращение лесных угодий, природные катастрофы, так и решение частных задач, таких как поиск наилучшего маршрута между пунктами - экскурсионный и экстремальный туризм, подбор оптимального расположения нового офиса, поиск дома по его адресу, прокладка трубопровода на местности, различные

муниципальные задачи.

ГИС хранит информацию о реальном мире в виде набора тематических слоев, которые объединены на основе географического положения, что очень эффективно при решении разнообразных реальных задач: для отслеживания передвижения транспортных средств и материалов, детального отображения реальной обстановки и планируемых мероприятий, моделирования глобальной циркуляции атмосферы.

Среди функций ГИС выделяются пять основных задач с данными:

1. ввод данных,
2. предварительная обработка данных,
3. создание базы данных ГИС,
4. запрос и анализ данных,
5. визуализация.

Для использования в ГИС данные должны быть преобразованы в необходимый цифровой формат, т.е. происходит процесс преобразования данных с бумажных карт в компьютерные файлы - оцифровка. В современных ГИС этот процесс может быть автоматизирован с применением таких программ как Autotrace, EasyTrace и др., что особенно важно при выполнении крупных проектов.

При обработке данных происходит их частичное изменение и корректировка. Часто для выполнения конкретного проекта имеющиеся данные нужно дополнительно видоизменить в соответствии с требованиями системы. Например, географическая информация может быть в разных масштабах, поэтому для совместной обработки и визуализации все данные необходимо предварительно представить в едином масштабе и одинаковой картографической проекции. ГИС предоставляет разные способы обработки пространственных данных и отбора данных, необходимых для конкретной задачи.

Создание базы данных необходимо, при работе с большими объемами информации: в небольших проектах географическая информация может храниться в виде обычных файлов, но при увеличении объема информации и росте числа пользователей для хранения, структурирования и управления данными эффективнее применять системы управления базами данных (СУБД), специальные компьютерные средства для работы с интегрированными наборами данных (базами данных). В ГИС наиболее удобно использовать реляционную структуру, при которой данные хранятся в табличной форме, отдельные ячейки которых связаны между собой. При этом для связывания таблиц применяются общие поля. Этот простой подход достаточно гибок и широко используется во многих, как ГИС, так и не ГИС приложениях.

При наличии ГИС и географической информации можно получать ответы как на простые вопросы (Где расположен географический объект? На каком расстоянии друг от друга расположены эти объекты?), так и на более сложные, требующие дополнительного анализа, запросы (Каков основной тип почв под еловыми лесами? Как повлияет на движение транспорта строительство новой дороги?). Запросы можно задавать как простым щелчком мышью на определенном объекте, так и посредством развитых аналитических средств.

С помощью ГИС можно выявлять и задавать шаблоны для поиска, прогнозировать ситуации, проводить анализ близости и наложения благодаря мощному инструментарию современных геоинформационных технологий.

Рис.10. Поддержка топологии и территориальный анализ в Arc GIS 9.1

На лабораторных занятиях по дисциплинам «кадастр», «землепользование», «территориальное управление муниципалитетов» и др. смежных дисциплинах перед студентами полезно ставить пространственные задачи анализа близости объектов относительно друг друга и задавать параметры для буферизации территорий [20]: *Сколько человек проживает в 100 м от данной магистрали? На пересечении каких улиц наиболее оптимальна постройка супермаркета?* и т.д.

Используя ГИС студенты с легкостью решают подобные задачи, которые рашаются путем процесса наложения, который включает интеграцию данных, расположенных в разных тематических слоях. В простейшем случае это операция отображения, но при ряде аналитических операций данные из разных слоев объединяются физически [21]. Наложение, или пространственное объединение, позволяет, например, интегрировать данные о почвах, уклоне, растительности и землевладении со ставками земельного налога.

Для многих типов пространственных операций конечным результатом является представление данных в виде карты или графика. Карта - эффективный и информативный способ хранения, представления и передачи пространственно привязанной информации. ГИС предоставляет новые удивительные инструменты, расширяющие и развивающие искусство и научные основы картографии. С помощью геоинформационных технологий визуализация самих карт может быть легко дополнена отчетными документами, трехмерными изображениями, графиками, таблицами, диаграммами, фотографиями и другими средствами, например, мультимедийными [17]

2.2. Архитектура геоинформационной системы Arc GIS 9.1

Наиболее популярные ГИС представлены различными программными продуктами: ArcGIS, MapInfo, Панорама, Нева, Erdas Imagine, Geo Media и др., но самой распространенной является **Arc GIS 9.1**, состоящая из отдельных модулей, ответственных за отдельные операции и функции над пространственными и тематическими данными: Arc Catalog, Arc Globe, Arc Reader, Arc Editor, Arc Map, Arc Tools, Arc Info, объединенными в единой среде Arc GIS 9.1, которую мы предлагаем для изучения студентами на географическом факультете.

Arc GIS 9.1 - это геоинформационная система США, популярная в последнее время во всем мире, позволяющая создавать и анализировать карты стран, территорий, районов, городов. Созданная электронная карта может быть отображена различными способами, в том числе в виде высококачественной картографической продукции. ArcGIS позволяет решать сложные задачи географического анализа на основе реализации запросов и создания различных тематических карт, осуществлять связь с удаленными базами данных, экспортировать географические объекты в другие программные продукты и многое другое.

Рис.11 Стандартное меню Arc GIS 9.1

ArcGIS 9 представляет собой пакет интегрированных программных ГИС-продуктов для построения полноценной геоинформационной системы, нацеленной на решение задач, стоящих перед конкретной организацией. Фундаментальная архитектура ArcGIS 9.1 дает возможность учащимся использовать все функциональные возможности ГИС на любых компьютерных средствах и с применением различных способов обмена данными [51]. Эта архитектура, совместно с базой геоданных позволяет сформировать многоцелевую инфраструктуру геопространственных данных и управления ими.

ArcGIS 9.1 рассчитан, прежде всего, на решение задач в следующих ключевых областях [6]:

- **Обработка геопространственных данных:** Пакет ArcGIS 9 Desktop, включающий ArcView, ArcEditor и ArcInfo, позволяет создавать совершенно новую программную среду для обработки и анализа геопространственных данных. В состав пакета входит также ModelBuilder, интерактивное приложение для создания и тестирования различных моделей, сложных сценариев и интеллектуальных интерфейсов для пакетов команд. Сочетание мощных

инструментальных средств и гибких программных сред дает возможность разработчикам выбрать оптимальную технологию для своей работы и достижения конечных целей.

- **Глобальная и трехмерная визуализация:** Модуль 3D Analyst ArcGIS 9 базируется на ArcGlobe, принципиально новой технологии бесшовной визуализации географических данных по всей земной поверхности в трех измерениях. Любые данные, поддерживаемые ArcGIS, включая изображения, текстуры, местность и трехмерные объекты, такие как здания и постройки, могут визуализироваться интуитивно с помощью иерархического представления геоинформации относительно трехмерного земного шара. ArcGlobe использует мощные возможности и средства визуализации карт для их представления в совершенно новом аспекте. Больше 500 очень реалистичных 3D-символов, объектов и текстур включены в комплект поставки, можно также создавать или импортировать трехмерные объекты из других совместимых программ.
- **Взаимосовместимость с другими программами:** ArcGIS 9 дает возможность индивидуальным и корпоративным пользователям беспрепятственно осуществлять обмен информацией между различными приложениями и системами, независимо от форматов, структуры базы или способа управления ими. ArcGIS 9 обеспечивает прямой доступ к данным на современном уровне, их преобразование и возможности экспорта в более, чем 65 стандартных форматах.
- **Картография:** Основными путями дальнейшего развития картографии являются обеспечение более качественного аннотирования картографических объектов и совершенствование систем условных знаков с точки зрения лучшей их коммуникативности. В ArcGIS 9 Desktop включены новые возможности для создания и редактирования подписей объектов и их аннотирования. Кроме того, ArcGIS 9 обеспечивает расширенные возможности для высококачественного размещения подписей и другой текстовой информации, символизации объектов.
- **Инфраструктура ГИС:** ArcGIS 9 основан на IT-стандартах, таких как Java, XML что существенно облегчает создание геопространственных корпоративных инфраструктур. Для этого в состав пакета включены ArcGIS Engine (для возможности использования функциональных возможностей ГИС в настольных приложениях и применения в мобильных условиях) и ArcGIS Sever (для создания центрально-управляемой структуры в корпоративных ГИС). Семейство программ ArcGIS 9 включает ArcGIS Desktop (ArcReader, ArcView, ArcEditor, ArcInfo, и ArcGIS), ArcSDE, ArcIMS, ArcGIS Engine и ArcGIS Sever.

Основные возможности ArcGIS:

1. работа как с векторными, так и с растровыми данными, а также со связанной с ними тематической информацией;
2. возможность редактирования картографической информации, в том числе по снимкам, используя их в качестве растровой подложки;
3. просмотр данных в любом количестве и по-разному представленных. Технология синхронного представления данных позволяет открывать одновременно несколько окон, содержащих одни и те же данные, причем изменение данных в одном из окон сопровождается автоматическим изменением этих данных во всех остальных окнах;
4. разнообразные средства визуализации информации с помощью создания тематических карт; изменение проекций карт;
6. составление запросов разной сложности: от простых выборок из отдельных файлов до сложных SQL - запросов по нескольким файлам;
7. прямой доступ к файлам, созданным в базе данных или графических файлах различных форматов.

Программный продукт ArcGIS можно использовать для создания различных видов тематических карт, в которых регистрируются результаты анализа и обработки материалов, хранящийся в базе данных. База данных ArcGIS реляционная (все сведения, содержащиеся в ней, имеют единую географическую привязку, что обеспечивает взаимосвязь между всеми объектами хранения) [52].

ArcGIS совмещает преимущества обработки данных, которыми обладают базы данных (включая мощный язык запросов SQL), и наглядность карт, схем и графиков. В программном продукте совмещены эффективные средства анализа и представления данных. ArcGIS позволяет работать со следующими форматами: .gif, .jpg, .tiff, .psx, .bmp, .fga, .bil.

В ArcGIS вся информация (и текстовая, и графическая) хранится в таблицах (Tables). Каждая таблица - это группа файлов, задающих вид карты или файла данных. При работе с ArcGIS используется большое число таблиц и окон. Открывание таблиц и окон занимает определенное время, но при этом все используемые таблицы и окна можно объединить в рабочий набор.

Рабочий набор представляет собой список всех используемых в данный момент таблиц и окон, сохраняющихся в файле с расширением .mxd. Он содержит информацию обо всех открытых окнах, их размерах и положении на экране, текущих

шрифтах, символах, линиях и штриховках. При сохранении *рабочего набора* игнорируются результаты редактирования таблиц, а также операции над косметическим слоем. Их сохранение производится отдельно.

Таблица 1.

Сравнение функций ArcView, ArcEditor и ArcInfo, входящих в состав Arc GIS

Список функций	ArcView	ArcEditor	ArcInfo
Просмотр шейп -файлов и покрытий	+	+	+
Просмотр баз геоданных	+	+	+
Создание/Редактирование шейп -файлов	+	+	+
Создание/Редактирование покрытий		+	+
Создание/Редактирование персональных баз геоданных	+ 1	+	+
Создание/Редактирование многопользовательских баз геоданных		+	+
Создание/Редактирование связанных с объектом аннотаций		+	+
Просмотр связанных с объектом аннотаций	+	+	+
Прямая поддержка многих растровых форматов	+ 2	+ 2	+ 2
Конвертация и управление данными	+ 3	+ 3	+ 3
Включает ArcInfo Workstation			+
Тип лицензирования	Фиксированная и плавающая	Только плавающая	Только плавающая
Операционные системы	Windows NT Windows 2000	Windows NT Windows 2000	Windows NT Windows 2000

Представление информации в электронном виде средствами Arc Map позволяет выполнять совместную обработку и комплексный анализ разнородной информации. Исходными данными для получения такой информации служат карты, аэрокосмические изображения, результаты полевых исследований, статистические материалы и др. Для создания электронных карт исходные материалы (карты, космические снимки) необходимо преобразовать в цифровую форму. В результате

сканирования получаем исходные изображения в растровом формате. Статистические данные вводятся непосредственно с клавиатуры, или файлы с данными импортируются из других программных продуктов. Для получения электронной карты необходимо перейти к векторному представлению объектов, представленных на карте или снимке.

2.3. Методика организации учебной деятельности студентов с геоинформационной системой Arc GIS 9.1.

Работа студентов с картами на лабораторных занятиях и семинарах начинается как правило с привязки отсканированных листов бумажных карт с целью их дальнейшей векторизации и получения новой пространственной информации при работе с ГИС.

Для работы с растровым изображением в среде ГИС необходимо открыть файл как растровое изображение, выполнить его привязку, после этого можно переходить к векторизации объектов. При ручной векторизации оператор обводит мышью каждый объект. При интерактивной - часть операций производится автоматически. Так, например, при векторизации горизонталей с помощью пакета Easy Trace достаточно задать начальную точку и направление отслеживания линий. Далее векторизатор сам отследит эту линию до тех пор, пока на его пути не встретятся неопределенные ситуации (разрыв линии). Возможности интерактивной векторизации прямо связаны с качеством исходного материала и сложностью карты. Автоматическая векторизация предполагает непосредственный перевод из растрового формата в векторный с помощью специальных программ, а затем редактирования, которое всегда необходимо, поскольку даже самая изощренная программа может неверно распознать объект, принять, например, символ за группу точек и т.п. Существуют специальные программы для автоматической векторизации некоторых типов растровых изображений (например, карт, текстовой информации), которые можно использовать на этапе подготовительных работ.

В среде Arc Map векторизация выполняется ручным способом. Для открытия растрового изображения из меню файл выбирается команда *открыть таблицу*, в результате появится диалоговое окно. Далее необходимо выбрать тип файла *растр*, указать имя файла и открыть его, используя *открыть*.

После чего на экране появляется еще одно диалоговое окно, которое позволяет выбрать режим работы с изображением: *показать* или *регистрировать*. В первом случае изображение будет показано в окне карты в условной системе координат. При

регистрации предлагается выполнить регистрацию изображения, т.е. задать координаты минимум трех точек изображения в выбранной системе координат.

2.3.1. Знакомство с пространственной привязкой карты или регистрацией

Привязка карты по сути, является основой для математического преобразования данных, представленных в одной координатной системе, в другую систему координат (например, широта/долгота) таким образом, чтобы на полученный результат можно было накладывать корректно другие слои информации для проведения пространственного анализа. Для регистрации необходимо определить набор опорных точек на изображении, которые должны быть ярко выраженными и опознаваемыми, чтобы их можно было быстро найти и на растровом изображении, и на карте. В качестве опорных точек как правило выбираются пересечения улиц, углы пашни, перекрестия дорог и т.д. Затем вводится информация об опорных точках в базу данных Arc Catalog. Координаты этих точек можно непосредственно задать в диалоге или получить, указав на некоторую точку карты, предварительно совместив ее с изображением. Наилучший результат регистрации можно получить в том случае, если число опорных точек достаточно велико, при этом они должны быть распределены по всему растровому изображению. При регистрации растрового изображения важно точно наводить курсор на опорные точки. Если опорные точки размещены правильно, Arc GIS будет показывать растровое изображение без искажений и поворотов. При наложении векторных данных программа, таким образом, трансформирует векторную информацию, чтобы добиться правильного взаимного расположения раstra и векторных слоев.

Для того, чтобы зарегистрировать растровое изображение при открытии изображения, необходимо выбрать режим *привязка*. На первом этапе выбирается картографическая проекция и единицы измерения. Затем курсором мышки указывают на точку изображения. Появится диалоговое окно «добавить опорную точку», в котором задают координаты точки (измеренные на карте или полученные из других источников). Точка будет помечена в окошке изображения. Для того, чтобы зарегистрировать карту, необходимо ввести координаты, по крайней мере, трех опорных точек; но если проекция изображения неизвестна, то число точек должно быть значительно больше. В процессе регистрации нового растрового изображения, в диалоговом окне «Регистрация изображения» для опорных точек выдаются значения погрешностей регистрации. Под погрешностью понимается разница между реальным положением точки на изображении и заданными координатами X и Y. Очень важно, чтобы значение погрешности было как можно меньше. При больших погрешностях регистрации возникнут отклонения при совмещении растрового и векторных слоев. Для того, чтобы добиться максимальной точности при указании координат опорных точек, необходимо увеличить изображение. Точность регистрации можно увеличить за счет большего числа опорных точек.

2.3.2. Обучение студентов векторизации растровых данных в среде Arc GIS

Векторизация осуществляется на следующем этапе, когда осуществляется сбор данных или векторизация растрового изображения (например, снимка или отсканированной карты, см. рис.). Векторизация выполняется по слоям, которые можно представить, как прозрачные пленки, которые могут совмещаться в различных сочетаниях. Каждый слой содержит однотипные объекты, например, один слой может содержать пашни, другой - леса, третий - реки и т.д. Если поместить такие слои один поверх другого, то в результате получится полная карта. При этом для каждого слоя составляется своя таблица.

Рис. 13. Привязка космического снимка в Arc GIS

Для отображения контура неправильной формы используется инструмент *полигон*. Указатель необходимо поместить в точку, с которой хотите начать рисование, и щелкнуть левой кнопкой мыши, а затем перемещать указатель так, чтобы линия, совпадала с контурами на карте, изменение направления линии фиксируется одним нажатием левой кнопки мыши. Для замыкания ломаной дважды нажимается левая кнопка мыши, после чего соединяется первая и последняя точки. Точечные объекты

помечаются символами. Выбирается инструмент *символ*, курсор помещается в нужное место карты, и нажимается кнопка мыши.

После того, как закончили рисовать данный слой, необходимо его сохранить. Для этого выбирают команду *сохранить*, появляется диалоговое окно, в окошке «*имя*» задают наименование нового слоя и сохраняют его с помощью кнопки *сохранить*.

Созданные слои можно использовать для совмещения разнородной информации на одной карте и представления географических связей между данными [47]. Слои можно переупорядочивать, настраивать и удалять. Для того, чтобы поменять порядок слоев на панели *операции*, выбирают кнопку Управление слоями, в появившемся диалоговом окне видно расположение слоев карты. Слой, который необходимо переместить, выделяют и нажимают кнопку вверх или вниз, после нажатия ОК на экране появится измененное изображение карты. Для того, чтобы слой удалить или добавить, используют кнопки добавить или удалить.

В результате всех перечисленных действий получают векторную карту, состоящую из отдельных слоев, хранящихся в специальной таблице слоев, которые можно подгружать и редактировать в любой последовательности независимо друг от друга. Таким образом, можно получить векторное изображение снимка, плана и т.д [49].

2.3.3. Обучение студентов редактированию векторных данных

В Arc GIS имеются средства для редактирования графических объектов. Изменения вносятся путем активизации того слоя, где произошли изменения. На панели «Операции» выбирают любой из инструментов, предназначенных для выделения объектов, и выделяют необходимый объект щелчком левой кнопки мыши. Выделенный объект можно переместить на новое место, изменить тип линий, штриховки, вид символов, а также изменить размер [48].

Изменение формы возможно только для тех объектов, которые созданы инструментом *полигон*. После того, как такой объект будет выделен, становится доступным инструмент *форма*, нажатие которого позволит увидеть все узлы, где сходятся две стороны ломаной. Изменять форму объекта можно путем перемещения, добавления или удаления узлов. Узлы используются не только для изменения формы, но и для выравнивания объектов относительно друг друга. Этот процесс называется совмещением узлов и важен для стыковки соседних объектов.

Рис.15. Редактирование векторных данных в Arc Мар: активизация слоя «топографическая карта» для работы и изменения подписей

Следующее задание для студентов – установка подписей. Ни одна карта не обходится без подписей, так как подписи - это очень важный компонент. Подписи можно устанавливать автоматически и вручную. Для нанесения подписей вручную на панели «операций», выбирают курсор наводят на тот объект, на котором необходимо установить подпись, щелкают левой кнопкой мыши и набирают с клавиатуры подпись. Для того, чтобы автоматически подписать различные слои карты используют диалог «управление слоями».

Подписи создаются из данных, соотнесенных с географическими объектами. Для этого устанавливают флажок Подписывание и нажимают кнопку *подписи*. Появляется диалоговое окно, в котором выбирают положение подписи относительно объекта на карте, атрибуты шрифта и прочие режимы, нажимают ОК и еще раз ОК в диалоговом окне «управление слоями».

Специально для анализа пространственных данных (например, выборка группы данных и выполнение запросов). В Arc GIS имеются специальные функции,

позволяющие организовывать и группировать данные в соответствии с требованиями пользователя. Для этого существует возможность выделенные объекты помещать в новую таблицу, тем самым получая выборку данных. Используя для этой цели разные инструменты, можно выбирать объекты на заданном расстоянии от исходного объекта, объекты, расположенные в пределах некоторого площадного объекта, или объекты, удовлетворяющие некоторому условию. Рассмотрим подробнее некоторые возможности.

С помощью инструмента стрелка можно выделить несколько объектов, дополнительно нажимая кнопку shift. Выбранные таким образом объекты сохраняются в виде временной таблицы. Для ее просмотра необходимо выполнить команду *окно – новый список*. В появившемся окне выбрать функцию «выборка», появится таблица, в которой будут помещены выбранные объекты.

Рис.16. Векторизация космического снимка на территорию Астраханской области (слева – снимок, справа – созданная в ArcGIS топографическая карта)

Производить выбор объектов можно также и с помощью команды SQL-запрос, которая позволяет составлять запросы разной сложности, например: создавать таблицы запросов, содержащие данные, которых не имеется в исходных таблицах (комбинирование различных таблиц в одну новую таблицу). При обобщении данных необходимо указать как группировать записи и как обобщать данные.

2.3.4. Обучение студентов созданию тематических карт

Тематические карты предоставляют широкие возможности для анализа данных путем присвоения графическим объектам на карте цветов, штриховок, типов линий и символов на основании некоторого условия или числового значения.

Рис. 17. Применение метода послойной окраски в картографировании горного рельефа фрагмента Чилийских Анд с помощью инструментария Arc GIS 9.1.

Создание карты в Arc GIS 9.1 начинается с открытия таблицы или таблиц. Возможны два метода использования данных для создания тематической карты. Данные используются из базовой (основной) таблицы. Нужно указать название *таблицы* и *поля* в диалоге *карта - создание тематической карты* [52].

Данные используются из другой таблицы. В этом случае выбирают функцию *Объединение* в диалоге *карта - создание тематической карты* в списке. Поля для показа диалога *«обновить тематическую колонку»*. С его помощью создают временную колонку, по значениям которой и будет создаваться тематическая карта.

Вновь созданные тематические карты добавляются в окно *карта - управление слоями* в виде отдельного слоя, помещаясь поверх того слоя, на основе которого она была создана. При этом необходимо соблюдать порядок их расположения, что важно при показе нескольких тематических слоев одновременно. Arc GIS 9.1 позволяет создавать тематические карты следующего типа: диапазоны значений; столбчатые диаграммы; круговые диаграммы; размерные символы; плотность точек; отдельные значения; поверхности.

Для работы над тематическими картами студентам предлагается использовать карты г.Москвы как основной материал и некоторые зарубежные карты (в основном, США и Южная Америка – данные предоставлены компанией ESRI в качестве встроенных в учебную версию ArcGIS).

Тематической переменной называется величина, отображаемая на тематической карте.

Так, тематические карты построенные с использованием методов «круговые диаграммы» и «столбчатые графики», строятся по нескольким тематическим переменным, а остальные типы карт отображают изменение одной переменной. Рассмотрим более подробно каждый тип тематических карт.

Метод диапазонов группирует записи с близкими значениями тематической переменной, присваивая им различные цвета или типы линий. Столбчатые и круговые диаграммы позволяют анализировать значения нескольких переменных одновременно. На такой карте значения определяют величину соответствующего столбца на графике

Рис.19. Диаграммы представляют обеспеченность населения продовольственными магазинами в 1993/2004 годах, фон – современная численность населения районов города.

или сегмента диаграммы [33].

Студент задают цвет каждого столбца или сегмента, закрашивают фоновым цветом рамку вокруг каждого графика или тип границ секторов; изменяют ориентацию столбцов (вертикальная или горизонтальная) или задают угол, определяющий начальное положение первого сектора диаграммы; задают месторасположение диаграмм; изменяют вид диаграмм (например, диаграмма состоит из нескольких столбцов, или столбцы можно накладывать друг на друга); задают различные размеры для разных столбцов.

В этом задании проявляются, прежде всего, творческие способности студентов

и их дизайнерские предпочтения. Без использования диаграмм студенты могут также составлять довольно простые карты плотности либо численности населения, ранжируя округа на области с одинаковой в процентном отношении численностью либо плотности населения. Составление подобной карты - задание довольно простое, но полезное для студентов-картографов, значительная часть которых, работающих по специальности по окончании ВУЗа, как показывает практика, работает в муниципальных либо кадастровых структурах.

Метод размерных символов - тематическая переменная отображается символом, размер которого пропорционален ее значению, при этом цвет, тип и предельно допустимые размеры значков выбирает пользователь.

Метод плотности точек позволяет показывать данные точками, при этом число

Рис.20. Использование количественного фона: распределение суммарной площади продовольственных магазинов (фон) и численности населения (диаграммы) по районам г. Москвы.

точек в каждой области пропорционально значению тематической переменной. Можно регулировать значение (задавать количество точек), изменять размер точек на карте (увеличивать или уменьшать). На карте точки расставляются хаотично. Метод отдельных значений позволяет выделять точки, линейные и площадные объекты по отдельным значениям из заданного поля таблицы, сопоставляя каждое значение своим

цветом.

Метод поверхности отображает данные в виде растровой поверхности с непрерывной цветовой раскраской карты. Этот метод в основном используется для иллюстрации изменений температуры или изображения рельефа топографической поверхности.

Процесс создания тематических карт состоит из следующих шагов:

1. выбор типа тематической карты;
2. выбор тематических переменных (название полей таблицы);

настройка тематической карты

Содержание задания. В процессе лабораторных работ каждый студент по отсканированному фрагменту план-схемы г. Москвы и статистическим данным об источниках загрязнения и объемах выбросов на данную территорию (вариант выдается преподавателем) должен сформировать средствами Arc GIS 9.1 следующую продукцию:

Создать базовые слои (гидрография, квартал, автомобильные и железнодорожные дороги, озеленение).

Сформировать тематические карты двух видов:

1. методом диапазонов показать различные источники загрязнения;
2. методом «круговая диаграмма» отобразить соотношение выбросов вредных веществ в атмосферу различными источниками загрязнения (данные приведены в приложении).

Рассмотрим последовательность выполнения операций на примере создания тематической карты «Источники загрязнения атмосферы вредными веществами» методами диапазонов и круговой диаграммы. В качестве основного материала будем использовать план-схема Москвы масштаба 1 : 10 000.

Тематический слой (нагрузка) - источники загрязнения (заводы, фабрики, ТЭЦ и т.д.), - отрисовывается на карте после создания основных слоев (гидрографии, кварталов, автомобильных и железных дорог, озеленения). Информация об источниках загрязнения содержится в таблице, по которой и будет строиться тематическая карта методом диапазонов. Для этого нужно указать название *таблицы* и *поля* в диалоге *карта – создание тематической карты*.

При нажатии на кнопку *далее* появится таблица «*создание тематической карты*», в которой предлагается образец автоматически раскрашенных диапазонов и окно настройки, посредством которого можно задавать свои *диапазоны, стили и*

легенду. При выборе клавиши диапазонов на экране монитора появится таблица «настройка диапазонов». Выбираем метод - *равное количество записей*, а с помощью команды *диапазоны* задаем число диапазонов (например, 5 или 6). Таким образом, получим цветовую характеристику различных источников загрязнения. Выбрав клавишу *стили*, настраиваем нужный нам стиль (например, от светло-серого до темно-серого тона) нажатием на кнопку слева. При этом задание можно усложнить, если ввести дополнительную характеристику, используемую для оценки загрязнения – например, крутизна склонов (Slope) и изгиб холмов территории (Curvature), суммируя ее с величиной зафиксированных объемов загрязнений (Aspect2) – см. рис.10.

С помощью кнопки *легенда* можно задавать порядок строк в легенде, добавлять *заголовки*, *подзаголовки*, выбирать шрифты и надписи при диапазонах (источники загрязнения) с помощью функции «*правка выбранного*», а также изменять порядок показа условных значений в легенде с помощью клавиш *по возрастанию* или *по убыванию*. Каждая выбранная операция подтверждается кнопкой ОК. Для сохранения установок тематических карт, как стандартных, используется кнопка *запомнить как* в соответствующих диалогах, и в дальнейшем они будут применяться по умолчанию при создании тематических карт.

Для отображения соотношений выбросов вредных веществ в атмосферу конкретным источником загрязнения, необходимо, чтобы таблица, содержащая информацию о вредных веществах и базовая таблица заводов были открыты. Затем выполняем команду *карта - создание тематической карты* и выбираем метод «*круговая диаграмма*». При нажатии на кнопку *далее* на мониторе появится диалог

«создание тематической карты», в котором выбирается «таблица заводов».

В окошке списка «поле» при выборе Объединение появится диалог «обновить тематическую колонку». В окошке «обновить таблицу» уже автоматически будет установлено базовое название - заводы, а в окошке «Обновить колонку» - установлено «Добавить новую временную колонку». В списке «Значения извлечь из» «Значение», а в списке «для» выбрать одно из вредных веществ, и после чего появится диалог «Создание тематической карты», в списке «Поля» из таблицы выбрать вредное вещество и при нажатии на клавишу Добавить оно переместится в список «Поля для диаграммы», таким образом задаем поля для всех заданных вредных веществ.

Рис.22 Комплексная оценка обеспеченности районов продовольственными магазинами (в табличном виде и на карте города).

Задав поля для диаграммы, нажимаем на кнопку *Далее*, появится диалог «Создание тематической карты», и в окошке «Образец» нам будет предложена диаграмма, сектора которой раскрашены автоматически. В списке «Настройки», выбрав кнопку *Стили*, задаем свой цвет сегмента для каждого вредного вещества, вид, размеры, положение и оформление (задаем начальное положение первого сектора) диаграммы.

Легенда вредных веществ создается аналогично легенде заводов (источников загрязнения). После нажатия кнопки *ОК* ArcGIS покажет тематическую карту в текущем окне, на которой будет показано соотношение выброса вредных веществ в зависимости от источника загрязнения.

С помощью *окно - новый отчет* можно подготовить наглядный материал с использованием созданной тематической карты, легенды и дополнительных данных (таблиц и графиков).

В конце занятий некоторым студентам (быстрее других освоившим интерфейс ArcGIS) предложено чуть более сложное задание по совмещению всех предыдущих

умений и составление карты, на которой одновременно показаны районы города (отдельными цветами показаны зеленые массивы и жилые кварталы, причем последние ранжируются по численности), распределение и зона доступности магазинов (оцененная вычислением радиуса буферной зоны), на примере ниже показан фрагмент на территорию района Ясенево.

2.3.5. Обучение студентов созданию таблиц в среде Arc GIS 9.1

Для создания в Arc GIS 9.1 таблицы данных в косметическом слое устанавливаем флажком новый слой, после этого раскрываем меню *файл новая таблица*. При нажатии на кнопку ОК появится диалоговое окно «Новая таблица», выбираем функцию «показать списком» Создать. На мониторе высветится диалог «показать структуру данных», с помощью кнопки Добавить поле задаем «имя поля» (Поля: id, заводы), «тип»: целое, символьное, «размер» и «индексирование».

1	Site_Id	North_FL	East_FL	Descriptio	G_Elev_FL	Meas_HL_FL	Depth_FL
2	SP1R1	18352.63	19235.74	Monitor Well	2077.30	0.90	169.40
3	SP2R2	18354.45	19727.44	Monitor Well	2052.68	1.44	205.31
4	SP3R2	19485.00	19480.00	Monitor Well	2020.50	2.10	174.65
5	SP4R2	18045.00	20750.00	Monitor Well	2023.70	1.60	178.75
6	SP5R1	15990.00	22140.00	Monitor Well	2055.30	3.60	200.00
7	SP5R1A	15833.00	22025.00	Monitor Well	2054.11	3.00	124.00
8	SP6R1	12280.00	19980.00	Monitor Well	1988.62	2.70	105.85
9	SP7R2	13097.00	21138.00	Monitor Well	1987.20	1.60	114.00
10	SP8R2	17798.00	22899.00	Monitor Well	2020.30	2.40	166.35
11	SP9R1	22242.00	24897.00	Monitor Well	1969.40	2.60	103.07
12	SP10R1	16453.00	27838.00	Monitor Well	2031.60	3.80	180.95
13	SP11R1	20940.00	26999.00	Monitor Well	1979.30	3.50	114.50
14	SP12R1	16016.00	23581.00	Monitor Well	2085.80	2.60	232.10
15							
16							
17							

Таблица 3. Построение таблиц предварительно в Word , затем экспортируется в Arc Editor

Для выбора характеристик имеется окно «описание поля». После заполнения таблицы нажимаем на кнопку Создать. Появится диалоговое окно «создать новую таблицу», то есть нам будет предложено сохранить таблицу под своим именем

(например, сохраним файл под именем «заводы»), и после нажатия на кнопку Сохранить увидим созданную нами структурную таблицу, которую нужно заполнить соответствующей информацией.

Нажатием на правую кнопку мыши увидим подменю и выберем команду Новая запись, с помощью которой и будет заполняться таблица нужными данными.

Таблица вредных веществ создается аналогично рассмотренной выше таблице заводов.

2.3.6. Обучение студентов компоновке карт

Конечную продукцию в виде карт или графиков можно распечатать на бумаге или сохранить в виде файла для использования в других программных продуктах. Для создания качественных распечаток используется окно Отчетов.

Т.к. в учебной версии программы ArcGIS встроены в качестве приложения многочисленные картографические материалы на территорию США, то отработка навыков по оформлению карт предлагается студентам на зарубежных картах.

В окне Отчета готовится макет, на котором размещаются для печати любые изготовленные в Arc GIS 9.1 материалы: карты, списки, графики, легенды, тексты или другие графические объекты. Окна (карты, списки и графики) помещаются внутри рамок, размеры и положение которых можно изменять. Режимы показа каждого фрагмента могут быть изменены. Также можно рисовать линии, картинки или вставить текст, чтобы сделать карту нагляднее или улучшить ее эстетическое качество.

Для того, чтобы сделать отчет, выбираем *окно - новый отчет*. Появится диалоговое окно *«новое окно отчета»*, выбирают один из трех вариантов и нажимают ОК. На экране появится окно *«отчета»*, которое обрамлено линейками для определения точных размеров макета. В окно *«отчета»* можно поместить информацию из любых открытых окон.

Здесь же можно варьировать расположение и состав легенды (какие слои карты мы хотим отображать на карте), вид и местоположение масштабной линейки, поместить карту-врезку.

Рис. 28. Компоновка ззарубежной карты Европы: составление и расположение легенды, масштабной линейки, карты-врезки

Выводы по главе 2:

1. ГИС Arc GIS 9.1 является одной из самых популярных ГИС-пакетов в мире в настоящее время, т.к. программа многофункциональна, обладает логичной структурой и широкими возможностями обработки геоданных;
2. Программный пакет Arc GIS 9.1 состоит из нескольких модулей, отвечающих за отдельные функции и обработку пространственных данных, поэтому в целом программа достаточно логична, удобна и легка в освоении и применении; освоение программой студентами-географами возможно в течение 1 учебного семестра;
3. Использование Arc GIS 9.1 возможно как профессионалами-картографами, так и другими специалистами в области естественных наук (экология, океанология, метеорология, геоморфология, и др.), поэтому на данный момент программа является отличным средством реализации информационных педагогических технологий в среде географического образования в ВУЗах.

Глава 3. Методика использования ГИС в экспериментальном преподавании при изучении курса «Геоинформационное картографирование»

3.1. Общая характеристика эксперимента

Геоинформационные системы (ГИС), предлагая новые эффективные подходы к анализу и решению территориальных проблем, продолжают завоевывать все большую популярность и официальное признание в нашей стране, а цифровая геопространственная информация играет все более важную роль в задачах социально-экономического, политического и экологического развития и управления природным, производственным и трудовым потенциалом в национальных интересах [35].

Для определения влияния использования географических информационных систем как элемента педагогической технологии на формирование профессиональных умений студентов географического факультета был проведен педагогический эксперимент, целью которого была проверка эффективности смоделированной методики по формированию профессиональных знаний и умений студентов по проблеме создания и использования ГИС в образовательном процессе.

В поставленный педагогический эксперимент входили следующие задачи:

- подобрать примеры использования ГИСов к лекционно-практическим занятиям; изучить опыт организации, подготовки и проведения лекционно-практических занятий с использованием геоинформационных технологий;
- разработать содержание материала и систему лекционных и практических занятий в курсе «геоинформационное картографирование» с включением Arc GIS 9.1 в образовательном процессе для студентов III курса;
- провести лекционно-практические занятия с включением ГИС Arc GIS 9.1 с целью проведения педагогического эксперимента и сделать выводы об эффективности использования Arc GIS 9.1 в учебно-образовательном процессе.

Преподавание осуществлялось на занятиях по курсу «Геоинформационное картографирование» со студентами 3 курса кафедры картографии географического факультета. Проверка знаний и умений студентов осуществлялась путем проведения лабораторных работ.

Педагогический эксперимент состоял из следующих этапов:

1. Моделирующий и обучающий этапы.
2. Контролирующий этап.

Моделирующий этап исследования был направлен на создание методики

экспериментального обучения. Данная методика состоит из традиционных для вуза форм организации обучения: лекций, лабораторного занятия, семинара, тематической консультации. *Обучающий этап* и его сущность в педагогическом исследовании состояла в том, что был проведен ряд семинарских занятий, на которых студенты осваивали программу Arc GIS 9.1 у компьютеров с использованием разработанной экспериментальной методики.

Контролирующий этап исследования состоял в проведении контрольного среза в виде контрольной работы на заключительном занятии, где студенты показали хорошую общегеографическую подготовку, усвоенность теоретического материала по геоинформатике и уверенное владение практическими навыками по работе с Arc GIS 9.1, полученными за ряд занятий.

3.2. Содержание педагогического эксперимента

Обучение студентов программе Arc GIS проходило в 2005-2006 учебном году на базе географического факультета МГУ. Одной из задач педагогического исследования являлась работа по методическому анализу содержания дисциплины «Геоинформационное картографирование».

Анализ студенческих работ показал, что студенты географического факультета при выполнении данной работы несмотря на то, что студенты испытывали ряд затруднений, все справились с данной работой и уложились в указанное время. Не возникло трудностей при определении границ и выделении цветом субрегионов, что показывает хорошую общегеографическую эрудицию.

Студенты, которым изначально сообщались теоретические сведения в курсе «Геоинформатика» (географическая информационная система, информационный слой, процесс наложения, функции и возможности программы), справились с работой хорошо и уложились в уделенное время (2 академических часа). Определенные сложности возникают у студентов при работе с дополнительными модулями (Spatial Analyst, Geostatistical Analyst Geocorrection) при составлении электронных карт.

Ознакомление студентов с содержанием географических информационных систем и основами работы в программе Arc GIS происходил в рамках учебного процесса по курсу «Геоинформационное картографирование» и в общем может быть представлен схематически.

Обучающий этап включал в себя лекции и семинарские занятия на следующие темы:

- «Географические информационные системы как ядро современных технологий картографирования; понятие о ГИС; история возникновения и развития; основные мировые тенденции в применении ГИС»
- «Arc GIS 9.1 - географическая информационная система: структура и принципы работы; особенности и преимущества Arc GIS 9.1 по сравнению с другими ГИС »
- «Основы работы в программе Arc GIS; геокодирование и привязка карт в среде Arc GIS; создание проекта; начало работы с базой данных»
- «Создание тематических карт в Arc GIS; работа с растровыми данными; использование разных средств построения тематических карт: метод локализованных диаграмм, построение картограмм и картодиаграмм»
- «Проведение пространственного анализа, построение выборок и запросов в пределах заданного округа муниципалитета г.Москвы»
- «Оформление серии карт с помощью инструмента «Layout», компоновка и разработка макета карты»
- «ГИС как средство повышения эффективности картографирования»

Контрольный срез знаний и умений студентов имеет своей целью проверить промежуточные знания студентов экспериментальной группы. Контрольный срез проводился в виде семинара по вопросам:

- ✓ История возникновения и основные тенденции в развитии ГИС
- ✓ Основные характеристики и составные части ГИС
- ✓ Применение ГИС в науке и отдельных отраслях географии (кадастр, экология и природопользование, геоморфология, биогеография)
- ✓ Назначение и функциональные возможности ГИС Arc GIS 9.1

Результаты опроса по контрольной и экспериментальной группе в целом высокий (в группе не было ни одного студента, который бы не справился с заданиями контрольной работы), что отличает в целом уровень и качество подготовки студентов географического факультета МГУ.

На лабораторно-практических занятиях студентами были составлены тематические карты по социально-экономической и экологической тематике на территорию г.Москвы, а также несколько небольших тематических карт на территорию США и Западной Европы с использованием данных, встроенных в учебные версии Arc GIS 9.1., что позволяет использовать эти тематические карты при

преподавании на старших курсов (III – V курсы), а так же при выполнении лабораторно-практических занятий на младших курсах географического факультета (I-II курсы). На занятиях студенты проявили интерес к практическому применению результатов своей работы, т.е. главным мотивом обучения у студентов является, в основном, интерес.

3.3 Результаты педагогического исследования

Для определения влияния использования географических информационных систем как элемента педагогической технологии на формирование профессиональных умений студентов географического факультета был проведен педагогический эксперимент.

Целью педагогического исследования была проверка эффективности смоделированной методики по формированию профессиональных знаний и умений студентов по проблеме создания и использования ГИС в учебно-воспитательном процессе. В ходе педагогического эксперимента были решены две следующие задачи:

1. изучен опыт использования географических информационных систем в различных отраслях геонаук, на основании чего были подобраны примеры ГИСов к лекционно-практическим занятиям, среди которых как наиболее подходящий выделен Arc GIS; также изучен опыт организации, подготовки и проведения лекционно-практических занятий с использованием геоинформационных технологий;
2. разработано содержание материала занятий с включением географической информационной системы Arc GIS 9.1 в образовательном процессе, включающая систему лекционных и практических занятий в курсе «Геоинформационное картографирование» с применением Arc GIS 9.1; продумана методика проведения различных типов занятий с использованием Arc GIS 9.1;
3. в рамках педагогического эксперимента проведены лекционно-практические занятия с включением Arc GIS 9.1, на основании которых сделаны выводы об эффективности использования Arc GIS 9.1 в образовательном процессе на географических факультетах Университетов.

На основе анализа выполненных студентами работ можно сказать, что работая с различными программными продуктами, студенты овладевают навыками самостоятельной исследовательской работы, становятся более внимательными и

усидчивыми, овладевают новыми геоинформационными методами исследования географической науки, улучшают свою общекомпьютерную грамотность, прослеживают взаимосвязи между различными дисциплинами обучения (гидрология, геоморфология, экология и др.), применять полученные ранее знания на практике и в новой учебной ситуации, видеть перспективы использования своей работы. На наш взгляд это является достаточно мощным мотивационным стимулом обучения. При этом эффективность усвоения студентами знаний и умений в области ГИС, зависит от следующих факторов:

- уровень сформированности базовых знаний;
- настойчивая и систематическая работа преподавателя по формированию профессиональных знаний и умений студентов;
- разнообразное сочетание вузовских форм обучения и исключения преобладания одной формы над другой.

Заключение

Требования, предъявляемые к современному студенту в последнее время достаточно высоки – иметь высокий уровень информационной культуры, развитый интеллект, умение грамотно работать с любой информацией. Конечно же, система образования в Государственных Университетах вообще и на географических факультетах в частности должна чутко реагировать на требования времени и общества. Поэтому в последнее время всё больше информационных технологий находит своё применение в учебно-воспитательном процессе. ГИС - географические информационные системы – являются одной из таких технологий и их использование на занятиях со студентами географических факультетов крайне необходимо и обоснованно.

Использование ГИС значительно повышает мотивацию обучения, способствует активному внедрению современных педагогических технологий, развитию интегрированного подхода, продуктивному обучению в деятельности, и, в конечном счете, саморазвитию.

В процессе написания данной аттестационной работы была изучена психолого-педагогическая и методическая литература, систематизированы знания о ГИС в учебно-воспитательном процессе, изучена методика применения ГИС при изучении разных дисциплин географического направления. В процессе работы на лабораторных занятиях по курсу *«Геоинформационное картографирование»* со студентами-картографами II курса был проведён ряд семинарских занятий, в результате которых была определена высокая эффективность методики применения ГИС в учебном процессе по сравнению с использованием традиционных картографических методов т.н. «бумажной» картографии. Педагогический эксперимент подтвердил обоснованность и необходимость применения ГИС в учебном процессе.

Разработанный в ходе исследования материал используется при преподавании учебного курса, может быть использован при изучении курса *«Дизайн в картографии»* для студентов-картографов V курса. Карты полученные в результате проведённой работы могут использоваться студентами при работе над курсовыми и дипломными проектами.

Исходя из результатов педагогического исследования, рекомендуется обязательно включать геоинформационные технологии и ГИС в образовательный процесс на географических факультетах ВУЗов как эффективное средство информационной педагогической технологии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Борк А «История» новых технологий в образовании: [Пер. с англ.] / Рос. открытый ун - т. - М., 1990.
2. Веселовский А.В. ГИС-технологии и проблемы геоинформатики. Географические информационные системы научного центра «минерал». //Вестник ОГГГН РАН, 1999. - № 1(7) – С.54 – 61
3. Выявление экспертных знаний / О.И. Ларичев, А.И. Мечитов, Е.М. Мошкович, Е.М. Фуремс; Отв. ред.: С.В. Емельянов. - М.: Наука, 1989.
4. География: программа для общеобразовательных учреждений / М.Ж Дрофа, 2002.
5. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов // Ю.Б. Баранов, А.М. Берлянт, Е.Г. Капралов и др. — М.: ГИС-Ассоциация, 1999. — 204 с.
6. ГИС-обозрение. М., 1996, осень зима. Стр. 24-26.
7. Дидактика Высшей школы: Учебное пособие / Попков В.А., Коржуев А.В. Просвещение, 2004, 192 стр.
8. Загренова Л.В., Николина В.В. Теория и технология обучения / М.: Высшая школа, 2004, - 157 с.
9. Инструментальные средства для конструирования программных средств учебного назначения: (Обзор) / Ин - т пробл. информатики АН СССР; [Отв. ред.: Г.Л. Кулешова]. - М., 1990.
10. Информационная технология: Вопр. развития и применения. - Киев.: Наук. думка, 1988. – с. 120
11. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методы их использования / М.: ИЦ «Академия», 2001, - 256 с.
12. Концепция информатизации образования // Информатика и образование. - 1990. - № 1. с. 12-16
13. Концепция использования новых информационных технологий в организационно-методическом обеспечении учебного заведения / Рос. Центр информатизации образования; [Науч. руководитель: Я.А. Ваграменко, отв.исполн.:И.В. Роберт]. - М., 1992., с. 24-26
14. Краткий психологический словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. - М.: Политиздат, 1985. – с. 145
15. Крейдер О.А. Информационная среда использования ГИС-технологий //

- Геоинформатика, 2005, - №4, с. 49-52
16. Крейдер О.А. ГИС как инструмент экологического образования // Геоинформатика, 2004, - №4, с. 37-42
17. Геоинформационное образование в России: проблемы, направления и возможности развития. Симонов. А.В.
<http://cnit.pgu.serpukhov.su/koi/gisobrru.htm>
18. Кузнецов А.А. Сергеева Т.А. Компьютерная программа и дидактика // Информатика и образование. - 1986. - N 2. – с. 17-20
19. Куприенко В.Д., Мещерин И.В. Педагогические программные средства: Метод. рекомендации для разработчиков ППС. Ч. II. / Омский гос. пед. ин - т им. А.М. Горького. - Омск, 1991.
20. Ланда Л.Н. Алгоритмизация в обучении / [Под общ. ред. Б.В. Гнеденко и Б.В. Бирюкова]. - М.: Просвещение, 1996.
21. Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование. М., Астрей, 1997, 64 с.
22. Макарова Л.Н. Применение технических средств на уроках географии. // Вопросы Интернет образования, 2006. - № 36. -
http://vio.fio.ru/vio_site/cd_site/Articles/archive.htm
23. Максаковский В.П. География: экономическая и социальная география мира. - М.: Просвещение, 2000, - 286 с.
24. Мирская А, Сергеева Т. Обучающие программы оценивает практика // Информатика и образование. 1987. – 6с.
25. Нильсон Н. Принципы искусственного интеллекта: Пер. с англ. - М.: Радио и связь, 1985. – с. 125
26. Основы информатики и вычислительной техники для подготовки работников народного образования: Метод. рекомендации для преподавателей / НИИ шк. оборудования и техн. средств обучения АПН СССР; Сост.: И.В. Роберт и др. - М., 1989. – с. 130
27. Панина Т.С., Вавилова Л.Н., под ред Паниной Т.С. Современные способы активизации обучения. Учебное пособие. Москва, 2006г. 176 стр.
28. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. Ответственный редактор М. В. Буланова-Топоркова - Ростов н/Д:Феникс, 2002. - 544 с.
29. Петрова Н. Н., Новенко Д. В. Комплексное применение интерактивных и аудиовизуальных средств обучения на уроках географии в основной школе. // Информатика и образование, 2003 №1. – с. 10-13
30. Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий. 2 - е изд.,

- перераб., доп. - М.: Высш. шк., 1984.
31. Полат Е.С. Интернет в гуманитарном образовании / М.: Издательство «Владос», 2001, - 272 с.
 32. Полат Е.С., Бухарник М.Ю., Моисеева М.В., Петрова А.Е. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / М.: ИЦ «Академия», 2001, - 272 с.
 33. Пшеничников А.Е. «Морфологический анализ» - программа для исследования географических объектов, 2004, - №3, с. 21-30
 34. Роберт И.В. Концепция программно - методического обеспечения учебно - воспитательного процесса / НИИ шк. оборудования и техн. средств обучения. - М., 1986.
 35. Роберт И.В. Средства новых информационных технологий в обучении: дидактические проблемы, перспективы использования // Информатика и образование. - 1991. - № 4. – С. 15 – 19
 36. Рогачев А.В.. Цифровая картография. Геоинформатика//География, 1999 - № 4 - С. 1—2.
 37. Сенаторова Т.П. Мультимедиа. Возможности использования в учебном процессе. Информационно-методический материал. Казань: издательство КГУ, 2001. – 46 с.
 38. Смирнов С.А., Котова И.Б., Шиянов С.Н. Педагогика: теории, системы, технологии. Учебник. Москва, 2006. 512 стр.
 39. Ставрова О.Б. Современный урок технологии с применением компьютера / М.: Школьная пресса, 2004 г.
 40. Терминологический словарь по основам информатики и вычислительной техники / А.П. Ершов, Н.М. Шанский, А.П. Окунева, Н.В. Баско; Под ред. А.П. Ершова, Н.М. Шанского. - М.: Просвещение, 1991. – 116 с.
 41. Технология обучения взрослых Змеев С.И. Учебное пособие. М., 2002, 128 стр.
 42. Трубина Л.К., Быкова О.Г. Геоинформационные системы. Методические указания. Учебное пособие./ Под.ред В.В. Малина.Новосибирск: ЦИТ СГГА, 2003. – 46 с.
 43. Уваров А.Ю. Компьютерная коммуникация в учебном процессе // Пед. информатика. - 1993. - № 1. – С. 34-37
 44. Фокина Л.А. Новое в курсе картографии при подготовке учителей географии.// География в школе.- 1997.- № 7. – С. 77 – 79.
 45. Финаров Д.П. ГИС: отбор содержания и методика их изучения в школьном

- курсе Географии России // География в школе, 2005, - №5, с. 56-58
46. Хасаншина Н.З. Геоинформационные технологии как средство интеграции знаний по информатике и географии.// Информационные технологии обучения-2002/Секция II /Подсекция 3 (информационные технологии обучения).
 47. Цыпина Э.М. Космические снимки – средство модернизации школьного географического образования.// География в школе. – 1996.- № 4. – С. 45 – 47.
 48. Цыпина Э.М. Тематические карты и геоинформационные системы для всех.// География. – 1991. - № 9. с. 20-24
 49. Цыпина Э.М. Типы географических задач, решаемых на основе аэро- и космических снимков.// Вестн. Моск. Ун. – та. –1997. - № 2. – С. 15 – 20.
 50. Крылов А. И. Семинар «Технологии работы с картой»Собственные картографические пособия из ГИС и их использование.
http://schoolsweb.relarn.ru/doog/2000/seminar/s_0110_01.htm
 51. Живая география. Руководитель ГИС-проекта: Д.В.Новенко.
<http://www.9151394.ru/projects/geo/proj1/gis.html>
 52. Интернет ресурсы компании ESRI – производителя Arc GIS 9.1:
<http://www.esri.com/software/arcgis/about/arcgisonline.html>